

Notas críticas sobre a transição energética: discurso, conflito e tensões no semiárido potiguar

LEONARDO DA ROCHA BEZERRA DE SOUZA

Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre, RS, Brasil
lrb.souza@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8192-1009>

resumo: Esse ensaio tem como objetivo apresentar um conjunto de notas críticas sobre o avanço da produção de usinas de energia renovável no sertão do Rio Grande do Norte (RN). Esse material foi obtido a partir de uma observação participante realizada junto ao Movimento de Atingidos/as pelas Renováveis (MAR), conta também com dados de apoio, produzidos em uma pesquisa etnográfica realizada em um quilombo da região entre os anos de 2021 e 2025. Mobilizei a perspectiva sobre a relação urbano-rural, através de uma crítica ao discurso do desenvolvimento e, especificamente, da própria transição energética, pela qual faço a leitura dos problemas advindos da lógica de implantação capitalista-neo-colonialista desses empreendimentos, causando transtornos, danos e gerando zonas de confinamento e sacrifício. Portanto, o texto argumenta que esse discurso da transição, expresso por práticas neo-coloniais de dominação, exploração e expropriação, apresenta-se como uma contradição paradigmática do nosso tempo e como campo de disputa entre os atores envolvidos também na consolidação de paradigmas globais de gestão da vida humana e não humana.

palavras-chave: Sociologia do desenvolvimento; transição Energética; conflitos sócio-territoriais; conflitos socioambientais; energias renováveis no sertão.

Critical notes on the energy transition: discourse, conflict, and tensions in the semi-arid region of potiguar

abstract: This essay aims to present a set of critical notes on the expansion of renewable energy power plants in the hinterlands of Rio Grande do Norte (RN), Brazil. This material was obtained through participant observation conducted alongside the Movement of People Affected by Renewables (MAR), and also draws on supporting data produced during an ethnographic study carried out in a quilombo in the region between 2021 and 2025. I mobilized the perspective on urban-rural relations through a critique of the development discourse and, specifically, of the very notion of energy transition, through which I interpret the problems arising from the capitalist-neo-colonial logic guiding the implementation of these projects, resulting in disruptions, damage, and the creation of zones of confinement and sacrifice. Therefore, the text argues that this transition discourse, expressed through neo-colonial practices of domination, exploitation, and expropriation, constitutes a paradigmatic contradiction of our time and a field of dispute among the actors involved in the consolidation of global paradigms for the management of human and non-human life.

keywords: Sociology of development; energy transition; socio-territorial conflicts; socio-environmental conflicts; renewable energy in the sertão.

Notas críticas sobre la transición energética: discurso, conflicto y tensiones en el semiárido potiguar

resumen: Este ensayo tiene como objetivo presentar un conjunto de notas críticas sobre la expansión de la producción de plantas de energía renovable en el sertón de Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Este material fue obtenido a partir de una observación participante realizada junto al Movimiento de Afectados y Afectadas por las Renovables (MAR), y cuenta también con datos de apoyo producidos en una investigación etnográfica llevada a cabo en un quilombo de la región entre los años 2021 y 2025. Movilicé la perspectiva sobre la relación urbano-rural mediante una crítica al discurso del desarrollo y, específicamente, a la propia transición energética, a través de la cual interpreto los problemas derivados de la lógica capitalista-neocolonial de implementación de estos emprendimientos, que generan trastornos, daños y zonas de confinamiento y sacrificio. Por lo tanto, el texto argumenta que este discurso de la transición, expresado por prácticas neocoloniales de dominación, explotación y expropiación, se presenta como una contradicción paradigmática de nuestro tiempo y como un campo de disputa entre los actores involucrados en la consolidación de paradigmas globales de gestión de la vida humana y no humana.

palabras clave: Sociología del desarrollo; transición energética; conflictos socioterritoriales; conflictos socioambientales; energías renovables en el sertón.

Introdução

A transição energética assume, atualmente, um lugar paradigmático no mundo global. Enquanto discurso, incorpora uma heterogeneidade de pautas de diferentes percepções do mundo, variando, por exemplo, do capitalismo verde/ecocapitalismo até às teorias transgressoras, contra-coloniais e decoloniais. Pensar a transição é entrar em um campo de disputas de diferentes sentidos e significações. Trata-se de uma verdadeira economia simbólica e política, cuja centralidade está na conciliação da vida no planeta, seja pela reprodução do capital através da financeirização e da indústria de alta-tecnologia, seja por meio da defesa do bem comum, dos mais pobres, daqueles que, conforme aponta Enrique Dussel (2012), vivem na era da exclusão e da globalização, isto é, vivem à margem.

Portanto, a transição é, resumidamente, uma luta pela produção e implementação de projetos globais, oriunda de uma vertente do Capital em sua faceta mais depredatória — em que se enxerga o mundo à disposição para extrair, explorar, expropriar recursos humanos e naturais; por outro lado há uma vertente humana, religiosa e acolhedora, que se constrói como uma crítica à faceta mais agressiva, e visa constituir um projeto inclusivo e integrador em que coabitam gêneros humanos e naturais. Podemos sintetizá-los: denominando o primeiro modelo como projeto capitalista neo-colonialista e, o segundo, como projeto de confluências, para fazer jus ao termo utilizado pelo filósofo Nego Bispo (2018). Nesse trabalho, daremos prioridade à uma leitura crítica do primeiro modelo.

A transição energética, como discurso produzido a partir desse projeto capitalista neo-colonialista, possui um teor profundamente normalizador das relações, tal qual o próprio discurso do desenvolvimento (Souza; Radomsky, 2025), em que as mudanças, as alterações e os conflitos acabam por se tornar naturalizados, tornando-se sintomas da iminência, no caso, do inevitável, do desenvolvimento e do progresso.

A normalização desse discurso em prol de um desenvolvimento pretensamente necessário e urgente, enveredou por todos os espaços, entrelaçando-se à formação do pensar humano e dos sujeitos em suas experiências no mundo. Podemos perceber que o discurso da transição nos cercou com a sempiterna busca por desenvolvimento. No sentido em que apontam autores como Alberto Acosta (2012), Gilbert Rist (2008) e Arturo Escobar (2007), o desenvolvimento é um imperativo do nosso tempo, da modernidade e do capitalismo. O discurso se envolve na dimensão do inevitável, como o certo, e se reproduz como lógica do progresso ocidental, revitalizando nas práticas e nas simbologias o caráter e a estrutura neo-colonial, que advém com esse processo.

Nesse sentido, a transição energética se materializa através dos grandes empreendimentos. No caso do Rio Grande do Norte (RN) e, especificamente, na região central do estado, o volume de obras de usinas eólicas e solares, avança consideravelmente, como podemos ver na imagem 1:

Imagem 1. Mapa de visualização da expansão das renováveis no RN

Fonte: SIGEL/ANEEL (14/12/2025)

Trata-se de um processo que territorializa o espaço rural, onde esses empreendimentos fazem da terra, do sol e do vento fonte de energia, em detrimento das desterritorializações, dos problemas e das ameaças às comunidades tradicionais, camponesas, entre outras. A chegada dessas usinas à região provocou uma série de mudanças nas dinâmicas socioterritoriais e no aparecimento de conflitos de natureza antes inexistentes na região, sobretudo, no mundo rural. Nos centros urbanos interioranos do estado não foi diferente, ocorreram transformações substantivas, regidas, acima de tudo, por um discurso otimista em relação aos usos das formas renováveis de energia e de pretensos benefícios para as comunidades locais.

O discurso em prol da instalação das usinas é cercado pelos ares da modernização, podendo ser comparada à realidade russa de Dostoiévski, como argumenta Marshall Berman (2007), sobretudo, em seu aspecto cidadão. Contudo, podemos entender que o “modernismo truncado” das sociedades chamadas subdesenvolvidas tem uma interface peculiar no Brasil, em especial, no contexto da transição energética. Ele está assentado na sedução das instituições e dos indivíduos por meio de um léxico de “mundo sustentável”,

que encobre, omite ou, até mesmo, mente sobre os danos, os limites e as lacunas deixadas em aberto por esse modelo.

O mesmo podemos dizer do próprio caráter financeirizado, principalmente, a partir do capital estrangeiro que entra no país por meios desses projetos (Pereira, 2022). Uma das dimensões da financeirização do espaço no RN tem sido a instalação dessas usinas. Resguarda-se os reais interesses e interessados por essa exploração, bem como mascarando as comunidades, revelando seu verdadeiro caráter de “zona de sacrifício” o qual os territórios são submetidos.

O que não é dito também compõe o enredo e o léxico do discurso do desenvolvimento e, especificamente, o da transição. O sigilo sobre uso de tecnologias, dos contratos, dos futuros possíveis após a instalação e outros pontos, acabam soterrados pela força sedutora de desenvolver, render e financeirizar como *modus operandi* do capital. Assim, para cada ator há uma proposta lapidada que busca lhe agradar, uma palavra correta a ser dita, um projeto a ser ofertado. A realidade, no entanto, tem sido outra, e os sacrifícios têm sido muitos.

O objetivo deste texto é apresentar um conjunto de notas sobre o avanço dessa transição energética sobre o sertão do RN, pensando a dimensão urbano-rural desses espaços. Esse texto é oriundo de uma fala realizada no dia 18 de outubro de 2025 no evento “Outubro Urbano”, promovido pelo coletivo Fulor de Mulungu e pelo ONU-Habitat¹. Desde do ano de 2023, acompanho através de assessoria e consultoria o Movimento de Atingidos e Atingidas pela Renováveis (MAR) no RN, contribuindo também no campo de pesquisa sobre o tema a partir de uma abordagem sociológica e antropológica. Portanto, tais notas expressam resultados dessa “observação participante”.

Na primeira nota, me dedico a pensar como as energias percorrem o caminho de expansão similar ao realizado pela própria colonização por meio do povoamento, portanto, trata-se de uma revitalização neocolonial que absorve e ressignifica esses caminhos sobre os territórios. Na segunda nota, aponto para a produção de zonas de confinamento e sacrifício como um resultado e como uma tática de dominação da terra e dos povos envolvidos. Na terceira nota, discuto o binômio campo-cidade e alguns aspectos que foram modificados com a chegada desses empreendimentos na região central. Por fim, na quarta nota, descrevo e comento alguns aspectos importantes da consolidação do MAR na luta diante do avanço dessas usinas e do seu papel como movimento social em construção.

¹ Disponível em: <[Cidade em Disputa: Transições Energéticas e Financeirização do Urbano](#)>. Acesso em 04 dez. de 2025.

Nota I — Rotas coloniais e caminhos de pesquisa

Se alguém conseguisse adormecer na década de 1990 e acordasse somente no ano de 2023, ao viajar da cidade de Natal até Pedro Avelino, ou qualquer cidade da região central do RN, certamente perceberia uma mudança radical na paisagem. O grande espanto dessa pessoa, certamente seria ver a presença de cataventos no horizonte e, quanto mais perto, vê-los em cima das serras. O avanço latitudinal pode ser percebido a partir da BR 304, uma fronteira que divide o RN ao meio, entre norte e sul, pouco depois da cidade de Santa Maria, a 60 km de Natal. Nesta altura já vemos no horizonte os cataventos que, conforme nos aproximamos de Riachuelo, Caiçara do Rio do Vento, Lajes, Pedro Avelino, se assemelham a gigantes que anunciam o progresso verde do mundo.

Aquela pessoa hipotética que adormeceu, ou qualquer outra, provavelmente vai enxergar nessas presenças alienígenas, uma espécie de dominação das serras e dos serrotes. Os gigantes do sertão estão tomados por cataventos. Latitudinalmente conseguimos progredir, quilômetro a quilômetro, vendo essas usinas e observando, mesmo que das margens da estrada, a presença de empresas que se instalaram em cidades como, por exemplo, Lajes. Tais empresas, cuja promessa da geração de renda já contava com validade determinada, se organizaram contratando a mão de obra de dentro e de fora (boa parte das vezes) das comunidades; mas que, logo após a instalação, era dispensada. Criou-se, assim, um arsenal de trabalhadores, muitos deles oriundos do campo, que foram levados a deixar suas roças em busca de uma qualificação técnica necessária para trabalhar nessas usinas. Essas pessoas diariamente sobem em ônibus e se encaminham para as regiões profundas, onde erguem os gigantes cataventos ou as fazendas solares.

Contudo, no RN, partindo de Natal, podemos ter inúmeras vias de expansão dessas usinas: por exemplo, partindo de Natal até Macau, encontramos um percurso repleto de torres de produção de energia eólica, principalmente no trecho entre João Câmara e Jandaíra. Cidades profundamente afetadas por essas usinas. Encontraremos o mesmo cenário se em vez de nos dirigirmos à costa branca (litoral norte entre Caiçara do Norte e Areia Branca), fôssemos para Touros e Rio do Fogo, região onde a instalação dessas usinas começou por volta do início dos anos 2000, ainda como teste. Ou, se partirmos de Natal rumo ao Seridó, encontramos parques eólicos e solares, sobretudo em cidades como São Vicente, Palheiras, entre outras. Após andarmos aproximadamente 160 km da BR 304 rumo a Fortaleza, perceberemos uma outra mudança substancial, a partir de Angicos e Assú, são as usinas solares que tomam conta da paisagem, isolando comunidades rurais. Contudo, o intervalo muda novamente a partir de Mossoró, se nos dirigimos à Areia Branca, passando

pela cidade de Serra do Mel, onde as usinas eólicas e solares estão coabitando o mesmo espaço, abrindo caminho não somente para esses modais, como também para o projeto ainda mais robusto, as eólicas em mar, as chamadas *offshore*.

Ao refletir acerca desse avanço, percebemos que os caminhos coloniais do povoamento potiguar desde o século XVII, fornecem a abertura de rotas e culturas agrárias que esses empreendimentos atualmente ressignificam e revitalizam para dar vida a um projeto novo de desenvolvimento, no qual o elemento agrário da terra é substituído pelo avanço tecnológico da exploração energética. Desde o período colonial, as estradas eram abertas para escoamento de algodão e gado produzidos nas regiões centrais do estado (bem como do sal no litoral norte), na contemporaneidade as monoculturas perderam sua força, assegurando espaço para instalação de aerogeradores e placas fotovoltaicas. Em alguns casos, antecedendo o boom da transição energética, foi o petróleo e seus derivados o precursor da abertura de rodagens pelo interior do estado, em especial, em cidades como Guamaré, Mossoró e Alto do Rodrigues.

As “energias renováveis” como expressão máxima do neocolonialismo, que fundamenta o caráter estrutural da cadeia de produção energética no estado e no país, somente foi e é possível porque discursivamente ela se converte em materialidade através da reabertura e ressignificação de rotas coloniais por onde antes escoavam-se a produção agrária e salineira; e, em que pese, por onde transitaram escravizados no fluxo entre fazendas e engenhos, ao longo de todo período escravocrata. O discurso atualmente tem uma nova roupagem, pois proporciona aos seu público alvo uma proposta de salvação ante o caos. Contudo, seu paradoxo é bastante similar aos seus antecessores que, assim mesmo, prometeram um futuro digno sob a denominação da modernização e do desenvolvimento.

Se, por um lado, o capitalismo neocolonial persiste fomentando um projeto de mundo que dá sentido à revitalização das rotas coloniais a partir dos interesses do capital e em função da derrocada das culturas agrárias tradicionais, por outro lado, as resistências também emergem e produzem suas rotas. Muito se fala sobre rotas abertas para trânsitos de mercadorias e escravizados, mas pouco se diz das rotas contra-coloniais de fugas, abertas por aquilombados fugidos de fazendas ou engenhos que, como veias abertas ao longo do sertão, foram adquirindo vida comunitária, não apenas fundando quilombos e transformando a cultura e as identidades, mas estruturando a organização e a luta de classes no RN. São essas rotas contra-coloniais que aparecem quando conseguimos olhar mais de perto a realidade das comunidades. Só assim conseguimos perceber movimentos que passam despercebidos, mas que existem no interior do estado, das cidades, entre usinas.

Essas rotas contra-coloniais têm se estabelecido através de redes pelas quais comunidades e territórios atingidos iniciam sua organização e denunciam as violações aos seus territórios e à natureza. Em boa parte dos casos são violações contra os direitos humanos, sobretudo àqueles definidos pela Convenção n. 169, de 1989, sobre os povos indígenas e tribais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Não são rotas reconhecidas, ao contrário, elas são negadas pelo poder hegemônico que cuida de apagar rastros, mesmo que seja inevitável, pois eles insistem em se reabrir. Foi nesse contexto que emergiu o Movimento de Atingidas/os pelas Renováveis (MAR). Atualmente, trata-se de um movimento consolidado em todos os nove estados nordestinos. É através das rotas abertas pelo e com o esforço do MAR que diferentes comunidades têm denunciado, se posicionado e apontando as contradições do discurso da transição energética e desse desenvolvimento explorador, cujo projeto coloca em ameaça à vida humana e não-humana, a cultura agrária e pesqueiras, quilombos, indígenas, pescadoras, marisqueiras, entre outros. Sejam nas cidades, nas zonas rurais ou nas zonas pesqueiras.

Nota II — Territórios: do confinamento ao sacrifício

A relação sobre o *uso* e a *posse* das terras sempre foi um desafio para os sertanejos. A luta por um pedaço de chão onde plantar ou, no caso das zonas urbanas, de um lugar em que pudesse erguer uma casa para a família, sempre foi constante. Contudo, o efeito principal da financeirização ocorreu de modo diferente nos rincões do Brasil, longe das metrópoles. O estado do RN, até meados do século XX, esteve envolto nas dinâmicas regionais do gado, do algodão e do sal; sobretudo na região central do estado e sua produção algodoeira, consolidando fortunas para alguns em função da pobreza de outros. O algodão tinha um caráter estruturalizante das relações de classe. A posse da terra estabelecia um primeiro vínculo social e hierárquico entre agricultor, percenteiro, meeiro, trabalhadores e o proprietário. O algodão representava o símbolo de progresso. Na cultura, está presente em diversas bandeiras dos municípios potiguares. Canta o principal expoente da música e da educação de Pedro Avelino (RN), uma das principais cidades do ciclo do algodão na região central do Cabugi:

Princesa do Sertão que de encanto encerra
 Mas bela e exuberante de todas as terras
 És rica na opulência dos algodoads
 Nos gados pelo campo enchendo os matagais.
 És terras de amavios, cheia de esplendor
 Banhada no clarão de um sol abrasador
 Que em tardes do verão da nortada ao frescor
 Bafeja-lhe o aroma do pereiro em flôr [...] (Cônego Antônio Antas, valsa, “Princesa do Sertão”).

Como se vê, o algodão ganhou uma importância no imaginário social, como se observa nos dias atuais em Pedro Avelino. Ainda podemos encontrar inúmeros prédios de antigas algodoeiras pela cidade, conforme vemos na Imagem 2. Contudo, ao mesmo tempo em que inspirava músicas e constituía uma identidade coletiva de pertencimento na região, o algodão sedimentava relações de trabalho, exploração de mão de obra e expropriação da terra por parte de alguns fazendeiros. A monocultura do algodão não se limitou apenas a Pedro Avelino, mas também a Angicos, Afonso Bezerra, Santana dos Matos, Lajes, entre outras, e se caracterizou por deter grandes propriedades em posse de nomes importantes da política local e regional; ao mesmo tempo que também contava com pequenos agricultores e outras modalidades de relação produtiva e social entre proprietário e não-proprietários. Nesse último caso, era comum alguns pequenos produtores venderem suas produções a um preço menor aos fazendeiros, que ligados aos usineiros, aumentavam sua margem de lucro.

Imagem 2. Ruínas da usina de uma usina de beneficiamento de algodão

Fonte: Acervo do Autor (2024).

Em termos espaciais, a monocultura do algodão nessa região faliu ao final dos anos 1970/80, deixando como legado amplas extensões de terras vazias ou com poucas atividades. Em outros sentidos, as pequenas propriedades persistiram na agricultura familiar, assegurando

à zona urbana alimentação como carne, leite, legumes, etc., elementos de uma dieta em geral. Essas propriedades em alguns casos, como em Afonso Bezerra, deram lugar a inúmeros assentamentos da reforma agrária, o que propulsionou a atividade rural e uma balança equilibrada entre a população que vive no campo e na cidade. Em outros casos, ficou aquém desse acesso. Assim, muitas das propriedades rurais, sobretudo em Pedro Avelino e Lajes, voluntária ou involuntariamente, caíram na especulação. Inicialmente, tratava-se de uma especulação de baixa compensação, devido às condições climáticas, e por depender muito dos incentivos governamentais para elevar a margem de lucro com sua venda. Apenas com a chegada das “renováveis”, num primeiro momento com as usinas eólicas e, depois, as solares, a terra passou por um *boom* de especulação.

Tabela 1. Distribuição de terras pela reforma agrária na região central-cabugi

Por cidade	Total em área assentada (ha)	Total de Família Assentadas
Afonso Bezerra	21750,53	768
Pedro Avelino	9690,13	355
Lajes	5615,55	220
Angicos	1284,86	45
Total	38341,07	1388

Fonte: INCRA (2025).

Em outra ocasião (Souza, 2025b), explanei sobre o tema da especulação a partir das duas visões que ainda se fazem presentes na região, em resumo: uma visão do ponto de vista dos proprietários de terra e fazendeiros; outra, dos pequenos agricultores, trabalhadores e do próprio sindicato. O aumento do valor do hectare é algo visto positivamente, tanto para fazendeiros cujas terras recebem as torres ou placas fotovoltaicas, quanto para seus pares, vizinhos entre outros grandes proprietários. Para o sindicato e para os pequenos e médios agricultores, isso inviabiliza a compra de terras para trabalho na agricultura familiar ou mesmo a montagem de associações de agricultores que muitas vezes se agrupavam para, via financiamento bancário, adquirirem uma propriedade maior, dividi-la e conseguirem trabalhar nela.

O mesmo podemos pensar da zona urbana. Pude observar, ao longo de minha investigação por diferentes regiões do estado, como no seridó, no sertão central e na costa

branca, e, em diálogo com meus interlocutores, o aumento de empreendimentos, sobretudo de hospedagem e moradia, para profissionais que, no âmbito da construção das usinas, pudessem morar na cidade. Isso estabeleceu também uma especulação financeira sobre os imóveis que, em parte, dificultou significativamente a questão da moradia. Ouvi relatos de que os valores dos aluguéis haviam ficado elevados. Em outro sentido, ouvi também a frustração dos proprietários quando o esperado — a chegada desses profissionais — não acontecia.

Após o avanço das usinas sobre a zona rural, o primeiro embate ocorreu no âmbito do acesso aos territórios e da instalação. Diversos empreendimentos prejudicaram rotas históricas de comunidades utilizadas há décadas; algumas delas faziam parte da experiência local desde períodos imemoriais. Quanto à instalação, nunca foi realizada uma consulta ampla e popular que legitimasse a implantação dos projetos. Da parte das elites locais, havia a promessa de ganhos excepcionais, criando uma verdadeira luta de mediadores, ou seja, alguns fazendeiros eram mobilizados pelas empresas para convencer seus pares à arrendar as terras; esse movimento foi fundamental para driblar o medo da instalação das usinas. O principal medo, segundo um interlocutor, era perder a terra (Souza, 2025b). Não era um medo sem sentido, afinal, os contratos firmados, geralmente, tem uma duração entre 30 e 70 anos, sendo possível a renovação por vontade única da empresa, bem como o seu encerramento. Existem ainda cláusulas de sigilo, de espontâneo arrendamento à terceiros, etc.

Para os pequenos agricultores, o dilema dos cercamentos das comunidades é algo herdado, entendo que se trata de um processo que “sempre existiu”; afinal, a tomada de terras, o fechamento de porteiras, o bloqueio de estradas, entre outros tipos de violação dos territórios, geram muitas vezes confinamento ou até a perda da terra. Uma violência quase sempre impetrada pelos fazendeiros detentores de poder político e do uso do aparelho repressor do estado. Em Afonso Bezerra, ouvi relatos de um grande empresário do algodão, fazendeiro dono de amplas glebas de terra que, por vezes, usou da ameaça e da violência para tomar terras de pequenos agricultores. Isso, na verdade, sempre foi uma prática ricamente documentada no meio acadêmico, na memória e na cultura do país. Vale recordar a canção-poema de Patativa do Assaré, “A triste partida”, musicado por Luiz Gonzaga, que narra a saga de uma família de retirantes que teve que vender sua terra ao rico fazendeiro, diante da impossibilidade de permanência no lugar.

Os confinamentos ou as tomadas de terras que antes eram feitas no âmbito da lavoura do gado ou algodão, como no caso do quilombo da Aroeira, geraram uma espacialização que vulnerabiliza as comunidades. Esse foi um vetor importante para que comunidades fossem desterritorializadas. Algumas resistiram, como é o caso de Aroeira (Souza, 2025a). Esse

confinamento não ocorre com o uso da terra por parte de um fazendeiro, mas sim pelo cercamento que destrói a paisagem, impede a passagem de transeuntes entre comunidades e modifica as rotas. Os laços entre territórios vão sendo fragilizados até o rompimento completo. Antes, por vezes, o confinamento era empreendido pelo fazendeiro, hoje acontece através de uma presença estrangeira no território. Se reproduz o confinamento, mas o interesse e o uso da terra são distintos.

As cercas de arame farpado que, ao longo de tantas gerações, foram motivos de discussão, de lutas entre famílias, mas também de entendimentos e negociações, aparecem como obstáculos ao avanço até mesmo das linhas de transmissão, isto é, a fiação necessária para transmitir a energia produzida nos parques para a rede de distribuição. A história desses limites, simbolicamente postos nos fios, nas estacas e nos mourões, foram tratados com desleixo e pouco caso. Diversos agricultores em Afonso Bezerra e Pedro Avelino, relataram que essas cercas eram derrubadas constantemente, quer no processo de instalação da rede de transmissão elétrica, quer no processo de manutenção. Isso prejudicava muitas vezes a produção do feijão verde, dragado pelos animais que entravam nos roçados. A utilidade pública converteu-se no interesse do “Mercado de energia pseudo-limpa”.

Soma-se a tudo isso, a forma autoritária como essas famílias eram comunicadas pelas empresas de que as linhas de transmissão cortariam as comunidades e, conseqüentemente, suas propriedades. Em Afonso Bezerra, alguns agricultores me explicaram que foram chamados à cidade para uma reunião que aconteceria no prédio da Câmara Municipal de Vereadores, lá foram informados da instalação das linhas de transmissão. Foi justificado que se tratava de interesse público e que, pelo ocorrido, receberiam uma pequena indenização (até onde apurei, nunca são valores superiores a 3 mil reais, em parcela única). Caso discordassem do valor, eles deveriam recorrer à justiça, apesar de que, foi argumentado, nada adiantaria sobre parar ou não a instalação.

Portanto, as estruturas que possibilitaram a chegada das “renováveis” ao sertão, abriram caminhos para a transformação do sertão em uma grande área de sacrifício. Na qual, em prol do desenvolvimento sustentável, se pode fazer de tudo, mexer em tudo, aproveitar tudo. Isso, obviamente, vem também cercado pela fragilidade ou pela ausência de uma legislação ambiental protetiva da cultura agrária, que vem sendo violada e extirpada. O mesmo vale para outros grupos sociais atingidos: os pescadores da pesca artesanal, do litoral potiguar que vai de Enxú Queimado em Pedra Grande até Areia Branca, passando depois ao litoral cearense. Nesse último caso, a principal ameaça tem sido à pesca artesanal, devido à instalação de usinas em mar. Há resistência por parte da comunidade pesqueira, mas o avanço desses grupos segue o mesmo *modus operandi*.

Nota III — Um compêndio de problemas

Campo e cidade, urbanidades e ruralidades, entram em cena lidando com problemas que tem uma origem similar, seja no século XX ou XXI; se antes as relações eram balizadas e os conflitos partiam do binômio terra/trabalho, na atualidade, vemos uma separação entre eles, a terra passa a ser vista a partir da especulação. A terra tornou-se mercadoria. O trabalho, por outro lado, desvinculou-se da terra. Em primeiro lugar devido às frágeis condições de permanência no campo, os agravos à saúde, à dignidade de vida e a outros fatores relacionados aos trabalhadores. Em segundo lugar, pelo próprio sentido do desenvolvimento in loco, quando este se torna sinônimo de acolhimento das usinas, entendidas como forma de entrada de recursos e, conseqüentemente, como meio de exploração. Contudo, nem toda a mão de obra utilizada na montagem das usinas é encontrada nessas cidades ou regiões onde estão instaladas; especificamente, os serviços que exigem elevado grau de instrução técnica, são buscados fora dos limites desses territórios. É preciso destacar que todo esse contexto tem ameaçado a permanência das pessoas no campo, podendo, a médio e longo prazo, atingir fatalmente à cultura agrária local e regional.

Os serviços de montagem desses empreendimentos são sempre temporários. Os trabalhadores que conseguem permanecer vinculados às empresas construtoras, são levados às outras cidades e regiões, até mesmo para fora do estado. Os demais, permanecem a esmo, alguns retornando à agricultura do modo mais precarizado e frustrante possível.

Temos que entender, obviamente, que a realidade interiorana do RN ainda é pautada por uma temporalidade distinta dos grandes centros. Uma cidade com 25 mil habitantes nesse estado, é considerada de médio-porte. A cidade mais populosa do estado, com exceção da capital, é Mossoró, cuja população não chega aos 300 mil habitantes, sendo também uma das cidades com maior zona rural, repleta de assentamentos, comunidades, entre outros povoados.

Nesse sentido, problemas que envolvem a dimensão rural, certamente afetam à urbana, sobretudo, na questão alimentar. A produção de carne, por exemplo, em cidades com menos de 20 mil habitantes, depende dos produtores locais; o mesmo vale para a produção leiteira e de outros alimentos. No momento em que os agricultores adoecem devido aos problemas respiratórios, ao estresse, à depressão, é o abastecimento e a inflação que atingem a população local. Nos últimos anos, temos visto nessas localidades o aparecimento de diversos problemas que chegam com a montagem das usinas, em particular, com a pressão psicológica dos interessados em conseguir licenças para as obras.

Imagem 3: Aerogerador próximo ao assentamento Guarapes em Jandaíra (RN)

Fonte: Acervo do autor (2024)

No caso das famílias que moram próximas aos aerogeradores, outros problemas aparecem, como é o caso do barulho perturbador, provocado pelo movimento das hélices e dos geradores; do mesmo modo, são muitos os relatos da “fuligem”, liberada pelas hélices; além da poeira que paira sobre as localidades próximas. Alguns estudos têm revelado o potencial desses problemas, defendendo a denominação de ‘síndrome da turbina’:

Os danos à saúde são relatados principalmente por aqueles que vivem nas proximidades de turbinas eólicas ou de estradas utilizadas para sua construção e operação. Chamada de “síndrome da turbina eólica”, ela é composta por uma série de problemas de saúde que podem ocorrer em menor ou maior grau, independentemente de idade ou gênero, tais como: insônia, dor de cabeça, tinido, depressão, tontura, dificuldade de concentração, perda de memória e vertigem. Outro problema de saúde comumente relatado está relacionado à poeira levantada pelo trânsito de veículos de grande porte por estradas de terra, comuns no interior do Nordeste (FRANGETTO *et al.*, 2024, p. 5).

Os trabalhos de Cazeiro *et al.* (2025), Souza (2025b), Frangetto *et al.* (2024), Teixeira *et al.* (2024), Pessoa *et al.* (2022) e Hoffstetter (2016), registram diferentes naturezas de problemas que envolvem questões como saúde mental, distúrbios neurológicos e psicológicos, insegurança, aumento significativo de problemas sociais com prostituição, drogas, entre outros. São dados que corroboram com a tese de que a transição energética envolve contradições dentro do seu próprio escopo, em que se elegem zonas e corpos a serem sacrificados em função do que se denomina de “desenvolvimento sustentável”. Cabe destacar ainda o fenômeno da gravidez precoce e/ou indesejada por parte de mulheres que dão a luz aos chamados “filhos dos ventos”, isto é, rebentos de homens de fora dos territórios e das cidades que, ao chegarem para instalação de uma usina, mantêm relações sexuais com essas mulheres, deixando-as grávidas e, em seguida, abandonada-as quando se deslocam para outro lugar.

Tudo isso tem um impacto direto na economia local, nas contas públicas e nos índices de desenvolvimento — levando em consideração que determinados aspectos podem afetar no auferimento desses índices, sem que seja percebido a razão real de mudanças. Muitas vezes esse processo tem sido tratado com menor atenção do que se deveria, o que acaba resultando na ausência de dados oficiais ou de subnotificações sobre fenômenos que atingem diretamente o Sistema Único de Saúde (SUS); tais informações podem resultar em crises em outros setores como educação, habitação, qualidade de vida etc.

Podemos considerar também que há um nível de agressão ambiental questionável em muitos sentidos. Uma primeira perspectiva pode ser vista como o fortalecimento do modelo capitalista neo-colonialista, com destaque para a continuidade no uso de recursos minerais e o nível de desmatamento do bioma caatinga, ambas consequências inerentes à instalação das usinas.

Merece destaque o impacto da própria estrutura das torres eólicas, em especial suas hélices. O seu movimento tem interferido nas rotas de aves migratórias como, por exemplo, a ribaçã (*Zenaida auriculata*). As aves se chocam ou são atingidas pelas “pás” das eólicas. Durante minha pesquisa de campo, ouvi relatos de agricultores dos municípios de Jandaíra, Afonso Bezerra e Pedro Avelino, sobre centenas de aves que, no período da migração, foram encontradas mortas. Nesse último município, ainda em 2023, durante a realização do fórum de comunidades atingidas pelos empreendimentos, agricultores relataram que a fauna silvestre estava saindo das serras e matas em direção aos assentamentos rurais, devido, em particular, às perturbações sofridas no ambiente, isto é, o aumento de tráfego de automóveis e maquinário pesado, o aumento do desmatamento e das explosões das serras para instalação dos aerogeradores

Imagem 4: Sítio próximo a Lajes (RN), ao fundo serras onde foram instaladas usinas

Fonte: Acervo do autor (2024)

Imagem 5: Usina de energia solar construída na zona rural de Assú (RN)

Fonte: Acervo do autor (2024)

Imagem 6: Ao fundo, usina de energia solar na zona rural de Assú (RN).

Fonte: Acervo do autor (2024)

É importante destacar que parte considerável dos dados e das análises têm sido produzidas por universidades, institutos de pesquisa, organizações e movimentos do terceiro setor, que tem buscado atuar junto ao MAR, às comunidades e aos territórios. Nesse caso, os movimentos sociais, sobretudo, àqueles vinculados aos territórios, tornam-se tanto agentes de transformação, denúncia e reivindicação, como assumem o caráter de produtor de dados e de colaboração no entendimento concreto sobre o discurso da transição energética. Essas parcerias têm preenchido lacunas normalmente desconsideradas pelos interesses de parcela do setor público, como prefeituras e governo estadual. Esses dois atores normalmente são seduzidos pela promessa do desenvolvimento local e pela entrada de recursos, em especial, o recebimento de impostos, sem, quase sempre, atentar para os danos ambientais, sociais, morais e humanos; e, acima de tudo, sem pensar sobre os efeitos a médio e longo prazo. O mesmo pode-se falar dos empreendimentos que contam com recursos e parcerias de multi e transnacionais. Embora a bandeira da sustentabilidade seja empunhada com firmeza, nada mais é do que uma fachada, pois encobre, como uma cortina, as realidades mais perversas desses empreendimentos; inviabilizando e silenciando demandas locais por dignidade de existência diante dos abusos da exploração do capital estrangeiro.

Nota IV — O MAR em um novo léxico

De acordo com Porto-Gonçalves (2015), é preciso elaborar um novo léxico, isto é, precisamos beber na fonte da contra-colonialidade para descortinar ou resistir aos avanços neo-coloniais, que imperam sob a forma de uma financeirização dos espaços. Esses avanços esvaziam as condições existenciais de produção e percepção da população; por isso que se expulsa, massacra e expropria/explora as populações locais. Esse léxico exige tanto uma ética quanto uma estética, como pensa Dussel, a refletir acerca dos encobrimentos e rompimentos com a dominação. Nesse sentido, o autor propõe a construção de redes de apoio que sustentem as atividades de resistência.

Observamos no discurso da transição energética no semiárido potiguar, um exemplo fiel da condição estrutural de crise na qual o capitalismo entrou nesse século XXI, essencialmente no sentido proposto do Mészáros (2011). Os espaços estão sobremaneira financeirizados que a própria “saída sustentável” se apresenta com nova roupagem, mas não passa de uma nova versão da manutenção de padrões depredadores. Assim, pensamos em “saídas verdes” que escondem por debaixo dos panos a ordem de extração petroleira e mineradora; essa última é denunciada pelo Movimento de Atingidos pela Mineração (MAM). Todos esses avanços dos interesses do capital estão na origem de diferentes conflitos no campo, de acordo com o “Atlas dos conflitos no campo” (2025), elaborado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Se, por um lado, as vozes dos governantes falam em defesa amazônica — ainda que isso também seja contraditório —; por outro, sacrificam a caatinga e seus povos e territórios.

A emergência por justiça social e climática tem insistido em ocupar espaço por meio da fetichização da mercadoria (Dussel, 2007), principalmente, em relação à terra, que perde sua identificação com a vida do trabalhador, do camponês, das comunidades, dando lugar à extração. Se o modo de vida preservava a confluência entre existir e produzir (Bispo, 2018), o capitalismo neo-colonialista insurge-se como fragmentador desses saberes e dessas práticas tradicionais em função do lucro e dos dividendos. No entanto, onde impera a repressão, persiste a resistência. O MAR tem sido um expoente orientador para territórios e comunidades que encontram nesse movimento-rede, não apenas um espaço de luta por reparação, por justiça social e por respeito ao território e às pessoas, como também um modo norteador de confronto, sobretudo com o domínio dos dispositivos legais que podem ser acionados frente aos problemas ocasionados com a instalação dessas usinas.

O MAR é um movimento construído a partir das reivindicações de comunidades rurais atingidas pela chegada dos empreendimentos de geração de energia renovável no

nordeste. Principalmente no estado do Rio Grande do Norte, que desponta como o maior produtor de energia renovável e, conseqüentemente, conta com um expressivo conjunto de parques eólicos quando comparado a outros estados nordestinos. O nome e a sigla desse movimento social específico apareceram durante as discussões puxadas ainda em 2023 durante o seminário “Vozes do Território”, entre muitas organizações que assessoram, apoiam e participam da rede constituída pelo e com o movimento, cabe destacar a presença da igreja católica, através do Serviço de Assistência Rural e Urbano (SAR) da Arquidiocese de Natal e o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS). Entidades que desde o primeiro momento iniciaram contatos, caminhadas, escutas junto aos territórios atingidos. O SAR, em particular, desenvolveu (e ainda desenvolve) um conjunto de cartografia dos territórios atingidos na região do mato grande e seridó.

Em 2025, o movimento consolidou de vez sua presença nos nove estados nordestinos. Entre 23 e 25 de maio de 2025, o MAR foi reunido em Lagoa Seca na Paraíba, onde foram realizadas atividades, discussões e montada uma coordenação nacional do movimento, bem como, a publicação da Carta de Lagoa Seca, onde ficaram estabelecidos a missão, os princípios e as reivindicações do movimento.

Entre as diferentes frentes puxadas pelo MAR, podemos citar a de caráter político e educativo, participando e promovendo ativamente encontros, reuniões, discussões sobre os agravos aos territórios, seja no caráter restrito diretamente relacionado às comunidades atingidas, seja de caráter geral, por exemplo, no diálogo com o governo federal. Isso exige do movimento uma série de articulações no sentido de promover a denúncia e buscar soluções para os conflitos. Nessa perspectiva, o movimento por vezes encontra dentro dos próprios governos espaços de disputa, precisando lidar com agentes defensores das renováveis, que, de forma acrítica, desprezam ou reduzem a pauta dos territórios à medidas compensatórias. Nesse espaço, como pude observar, o jogo quase sempre é desleal e desproporcional para a população que reivindica em razão do acesso do alto empresariado e dos agentes desses empreendimentos, que, quase sempre, dominam a burocracia administrativa, jurídica e política junto aos agentes públicos responsáveis pelas tomadas de decisão. Existe um limite no acesso das comunidades e dos agentes do movimento em relação aos detentores do poder de decisão.

Nesse sentido, recorrer às vias judiciais tem sido um caminho estudado pelo movimento que recorre ao Ministério Público e Defensoria Pública; realizam esse percurso com a ajuda de advogados aliados, diretamente ou indiretamente. Entretanto, essas vias

ainda têm tido uma tímida repercussão, algumas conquistas já foram feitas, mas são medidas incipientes.

O MAR atua como produtor de dados e, nesse caso, monta uma aliança de mão dupla com universidades e centros de pesquisa, documentando e agindo na denúncia que se transforma não somente em ação de resistência, mas em prática pedagógica de caráter endógeno e exógeno. Num primeiro momento, é necessário formar e capacitar os agentes nos territórios (pescadores, quilombolas, agricultores, marisqueiras, entre outros) para discussões, formulação de denúncia, proteção e ações coletivas que possam surgir. Essa linha de pensamento é endógena por reconhecer que é a partir das pessoas e dos coletivos que precisamos elaborar críticas e projetos onde se reivindique um “mundo comum”, e contem com as práticas e saberes tradicionais, ao mesmo tempo em que se confronta os projetos depredadores. Num segundo momento, o qual podemos definir como exógeno, pois o caráter de denúncia dessas violações aos direitos humanos e ambientais, precisa encontrar eco fora dos ambientes diretamente atingidos, revelando que o discurso da transição encobre a reprodução do modelo exploratório, expropriatório e depredador. Em especial, aproveitando e revitalizando as estruturas coloniais, seja a partir da visão de mundo, seja na concretude da apropriação das terras e do mar, desvinculando-os dos modos de vida tradicionais e do real interesse na proteção ambiental, em função dos lucros e da financeirização (renda) sobre a produção e especulação energética.

O movimento atua a partir disso que expomos, propondo, acima de tudo, um novo léxico para pensar a vida e o mundo. Oferece à sociedade uma visão lúcida sobre como o capitalismo neo-colonialista atua subvertendo um discurso de proteção, promoção à vida e à dignidade humana e não-humana. O MAR não questiona apenas por que comunidades e pessoas são expulsas, dizimadas, expropriadas e exploradas para instalação dessas usinas, ele vai além, confrontando o discurso do desenvolvimento, partindo de questionamentos básicos que evocam dúvidas profundas: Desenvolvimento para quê? Para quem? Como desenvolver? Por que desenvolver?

O MAR, através de seus agentes, têm questionado seriamente se estamos em uma transição ou uma transação. Foram inúmeras falas registradas em encontros e reuniões sobre esse ponto. Afinal, enquanto as/os atingidas/os continuam em sua saga de adoecimento, perdas, medos e frustrações, sua conta de energia elétrica tem sido mantida, como a de todos os brasileiros; então, afinal, a quem serve essa transição? A quem serve a energia que diariamente é utilizada de mote para uma propaganda de autossuficiência?

É fato que as ambições estatais e governamentais visam, por meio do mercado, exportar energia e garantir às novas tecnologias, como os *Data Centers*, uma eficiência. São esses sacrifícios realizados em prol da sociedade global, cujo objetivo não é produzir uma Inteligência Artificial que interligaria os diferentes povos, assegurando sua autonomia e autodeterminação, mas sim ampliar o horizonte de mudanças e de exploração do trabalho em escalas nunca antes vistas, como é o caso do fenômeno da “uberização”. Por outro ângulo, esse horizonte de mudanças se estabelece em: primeiro, ao garantir e produzir armas e mecanismos bélicos de alta potência, bem como as guerras que persistem dizimando pessoas, e impulsionam migrações e ameaçam a vida no planeta; segundo, ao impulsionar desigualdades sociais e econômicas inimagináveis.

São todas essas questões que permanecem abertas e ainda que sem respostas, embora provoquem muitas reflexões. São esses enunciados discursivos que proporcionam discussão e interpretação da realidade a partir de novas chaves, contra-coloniais. Nesse sentido, o MAR e seus agentes têm lutado para produzir um novo discurso, mais crítico e realmente inovador; mais que isso, tem se lutado pela construção de um mundo diferente, um mundo em que o bem comum seja de fato o princípio norteador em que os territórios e seus habitantes (incluindo humanos e não-humanos), sejam contemplados pelo direitos a existência e a dignidade de vida.

Conclusão

Essas notas por si mesmas expõem algumas problematizações e conclusões, afinal, são registros de uma caminhada junto ao MAR, atuando como assessor e consultor, mas também como pesquisador-observador. Em suma, podemos concluir que o discurso da transição é, sim, uma interface do discurso do desenvolvimento e que, a partir do que foi exposto, demonstra como ele tem reproduzido o caráter estrutural do capitalismo neo-colonialista, sobretudo por meio das formas concretas ou abstratas com que avança em sua realização. Abre-se, porém, um leque de outros pontos que merecem uma análise profunda, como é o caso, por exemplo, da própria formação do MAR, ou das novas dinâmicas inauguradas com a implantação dessas usinas, ou em relação aos destinos dessas fontes energéticas. De qualquer forma, são pontos que demonstram outros caminhos de pesquisa. Por ora, é necessário aprofundarmos a discussão e as denúncias, pois nada do que está acontecendo no sertão nordestino, acontece por acaso. Há pelo mundo diferentes projetos de dominação que precisam ser descortinados, justamente para ampliar o horizonte do pensamento e da vida no planeta. É necessário criarmos um novo léxico que nos permita agir e produzir um mundo mais digno, e não apenas um mundo fadado aos

algoritmos e às desigualdades que século após século se reproduzem. De fato, não sabemos ainda onde chegaremos, somente estamos cientes de que a vida no planeta segue ameaçada.

Referências

- Acosta, Alberto. O Buen Vivir: uma oportunidade de imaginar outro mundo. In: Bartelt, Dawid Danilo. (org.). *Um campeão visto de perto*. Uma Análise do Modelo de Desenvolvimento Brasileiro. Rio de Janeiro: Heinrich-Böll-Stiftung, 2012. p. 198-214.
- Berman, Marshall. *Tudo que é sólido se desmancha no ar*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- Bispo, Nego. Somos da terra. *Piseagrama*. Belo Horizonte, n. 12, p. 44-51, ago. 2018. Disponível em: <<https://piseagrama.org/artigos/somos-da-terra/>>.
- Cazeiro, Felipe et al. Necropolítica dos ventos: determinação social da saúde mental diante da exposição de empreendimentos eólicos em comunidades camponesas de Pernambuco. *Sustainability Debate*. Brasília: v. 16, n. 2, 2025.
- Dussel, Enrique. *A ética da Libertação na Era da Exclusão e da Globalização*. Petrópolis: Vozes, 2012.
- Dussel, Enrique. *20 Teses sobre Política*. São Paulo: Vozes, 2007.
- Escobar, Arturo. *La invención del Tercer Mundo*. Caracas: Editorial el perro y la rana, 2007.
- Frangetto, Flavia; Filho, Luiz; Amorim, Cristina. Demanda social por geração sustentável de eletricidade a partir da instalação de parques eólicos e fotovoltaicos: a transferência do ônus por impactos da nova tecnologia no território brasileiro. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRUA)*. Brasília: v. 32, 2024.
- Hofstaetter, Moema. *Energia eólica: entre ventos, impactos e vulnerabilidades socioambientais no Rio Grande do Norte*. 2016. Dissertação (Mestrado em Estudos Urbanos e Regionais) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.
- Mészáros, István. *A crise estrutural do capital*. São Paulo: Boitempo, 2011.
- Pereira, Lorena Izá. *A territorialização de empresas de energia eólica no Brasil: estrangeirização e estratégias de controle do território*. Relatório de Pesquisa: Instituto Land Matrix/Dataluta/UNESP/FUNDAPAZ, 2022.
- Pessoa, Zoraide Souza. et al. Relações entre descarbonização, vulnerabilidades socioambientais e impactos regionais da energia eólica no contexto do Nordeste do Brasil: O caso do Rio Grande do Norte. In: Brannstrom, Christian; Seghezze, Lucas; Gorayeb, Adryane (Org.). *Descarbonização na América do Sul: contextos entre Brasil e Argentina*. Mossoró: Edições UERN, 2022.
- Porto-Gonçalves, Carlos Walter. Pela vida, pela dignidade e pelo território: um novo léxico teórico político desde as lutas sociais na América Latina/Abya Yala/Quilombola. *Polis - Revista Latino-americana*. Santiago: v. 41, 2015.
- Rist, Gilbert. *The History of Development From Western Origins to Global Faith*. Londres: Zed Books, 2008.

- Souza, Leonardo da Rocha Bezerra. Radomsky, Guilherme Francisco Waterloo. O discurso do desenvolvimento e a produção da normalidade: apontamentos críticos a partir da obra de Hannah Arendt. *Confluências - Revista Interdisciplinar de Sociologia e Direito*. Niterói: v. 27, n. 1, p. 158-178, 2025.
- Souza, Leonardo da Rocha Bezerra. *A produção da identidade coletiva no quilombo da Aroeira: dramas, transitoriedades e atravessamentos*. 2025. [Tese de Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2025a.
- Souza, Leonardo da Rocha Bezerra. Reflexões a partir do Projeto Político da Libertação de Enrique Dussel: Territórios e Energias Renováveis na Região Central do Rio Grande do Norte. *Revista Direito & Práxis*. Rio de Janeiro: v. 16, n. 4, 2025b. Disponível: <https://doi.org/10.1590/2179-8966/2025/87982>.
- Teixeira, Rylanneive Leonardo Pontes. *et al.* Olhares da expansão das energias renováveis no Rio Grande do Norte: entre conflitos, controvérsias e possibilidades. *Geographia Opportuno Tempore*. Londrina: v. 10, n. 1, pp. 28, 2024.

Sobre o(a) autor(a)

Leonardo da Rocha Bezerra Souza é Sociólogo e comunicador social. Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Comunicador Social e Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Sociólogo licenciado pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Realiza pesquisa nas áreas de: sociologia e antropologia das relações étnico raciais, da ação coletiva e do desenvolvimento; cultura, política e sociedade; ética da libertação e o pensamento de Enrique Dussel; e avaliação de políticas públicas. Especificamente, tem se dedicado aos estudos sobre comunidades quilombolas e povos tradicionais, impactos e conflitos socioambientais, territoriais e da transição energética, além dos estudos socioantropológicos sobre suicídio. Atua na assessoria e consultoria de comunidades tradicionais, associações, sindicatos, movimentos sociais e coletivos políticos. Atua como editor do coletivo editorial Fulor de Mulungu e da Revista Cadernos Mulungu. Participa do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento (GPACE/UFRGS), do Grupo de Pesquisa e Extensão Território, Estado e Raça (TERRA/UFRGS) e do INCT - Participa.

Autoria: O autor é responsável pela coleta de dados, sistematização e síntese dos argumentos apresentados ao longo do texto, bem como por sua escrita.

Financiamento: Não especificado.

Recebido em: 02/12/2025

Aprovado para publicação em: 15/12/2025